

TAQSIMLANGAN MA'LUMOTLAR BAZASINING MIJOS-SERVER ARXITEKTURASIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI KOMPONENTALARINING JOYLASHUV SXEMASI ISHLAB CHIQISH

Sadikov Sh.M.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dotsenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8267764>

Korporativ tarmoqlar asosida qurilgan yirik avtomatlashtirilgan axborot tizimlarida har doim ham tarmoqning bitta uzulida barcha ma'lumotlar bazasini va MBBTni markazlashgan joylashtirishni tashkil etib bo'lmaydi. Bu esa taqsimlangan ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi bilan uzviy bog'langan taqsimlangan hisoblash tizimlarining paydo bo'lishiga sabab bo'ldi.

Taqsimlangan ma'lumotlar bazasi – kompyuter tarmog'ida taqsimlangan, o'zaro mantiqiy bog'langan ma'lumotlar bazalari majmui. Ushbu bazani boshqarish tizimi esa – taqsimlangan ma'lumotlar bazasini boshqarishni va foydalanuvchilar uchun uning taqsimlanganligining shaffofligini ta'minlovchi dasturiy tizimdan iboratdir. Taqsimlangan ma'lumotlar bazasi yagona global sxema doirasida har qanday modelni (ierarxik, tarmoq, relyasion va ob'ektga mo'ljallangan ma'lumotlar bazasini) madadlovchi ma'lumotlar bazalarini birlashtirishi mumkin.

Taqsimlangan ma'lumotlar bazasi xavfsizligini ta'minlash uchun mijoz-server arxitekturasida axborot xavfsizligi komponentalarini joylashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunga asosiy sabab foydalanuvchilar va ularga kerakli ma'lumotlarni korxonaning ma'lumotlar bazasidan olish jarayonida ularga vakolatlar beriladi ushbu vakolatlardan foydalanuvchilarning hammasi ham to'g'ri maqsadda foydalanmaydi. Shuning uchun ham foydalanuvchilarning tizimdan foydalanish holatlarini doimiy kuzatib turish va ruhsatsiz harakatalar aniqlangan vaqtda ularga qarshi reaksiya ko'rsatish mexanizmlarini ishlab chiqish zarur. Tashkilot tarmog'iga tashqi ulanishni ikki xil amalga oshirish mumkin.

Taqsimlangan ma'lumotlar bazasining mijoz-server arxitekturasida axborot xavfsizligi komponentalarining joylashuvi MBBT strukturasi quyidagi uchta komponentga ajratishga asoslangan:

- taqdimiy komponent – ba'zida foydalanuvchi interfeysi deb ataluvchi, ma'lumotlarni kiritish va aks ettirish funksiyasini amalga oshiruvchi;
- tatbiqiy komponent – muayyan predmet sohasidagi avtomatlashtirilgan axborot tizimi vazifalarini amalga oshiruvchi so'rovlar, xodisalar, qoidalar, muolajalar va boshqa hisoblash funksiyalari jamlanmasi;
- ma'lumotlardan foydalanish komponenti – ma'lumotlarni olish, saqlash va o'zgartirish funksiyalarini amalga oshiruvchi.

1-rasm. Taqsimlangan ma'lumotlar bazasining mijoz-server arxitekturasida axborot xavfsizligi komponentlarining joylashuv sxemasi

Yuqorida keltirib o'tilgan ushbu uchta komponentning tizimda amalga oshirish va taqsimlash xususiyatlaridan kelib chiqqan holda "mijoz-server" texnologiyalarining to'rtta modeli asosida ifodalanadi:

- fayl serveri modeli (File Server);
- ma'lumotlardan masofadan foydalanish modeli (Remote Data Access);
- ma'lumotlar bazasi serveri modeli (Data Base Server);
- ilovalar serveri modeli (Application Server).

Fayl serveri modeli eng sodda model bo'lib, qanchalik axborot tizimini yaratish usulini ifodalasa, bunga mos holatda lokal tarmoqdagi komponentlarning o'zaro aloqasining umumiy usulini ifodalaydi.

Fayl server modelida barcha asosiy komponentlar mijoz qurilmasida joylashtiriladi. Ma'lumotlarga murojaat qilinganida MBBT, o'z navbatida, fayl tizimiga ma'lumotlarni kiritish - chiqarishga so'rovlar bilan murojaat etadi. Seans vaqtida operasion tizim funksiyalari yordamida mijoz qurilmasining asosiy xotirasiga ma'lumotlar bazasi fayli to'laligicha yoki qisman nusxalanadi. Bu holda server passiv funksiyani bajaradi.

2-rasm. Fayl server modeli

Ushbu modelning afzalligi – uning soddaligi, server unumdorligiga yuqori talablarning mavjud emasligi. Shuni aytish joizki, bu holda MBBTning dasturiy komponentlari taqsimlanmagan, ya'ni MBBTning hech qanday qismi serverga o'rnatilmagan va joylashtirilmagan bo'ladi.

Ushbu modelning kamchiligi MBBT tomonidan ma'lumotlar bazasi fayli xavfsizligining maxsus mexanizmlarining mavjud emasligidir, yani foydalanuvchilar orasida ma'lumotlarni taqsimlash (ma'lumotlarning bitta fayli bilan parallel ishlash) faqat operasion tizimning fayl tizimi vositalari yordamida amalga oshiriladi.

3-rasm. Ma'lumotlar bazasi serveri modeli

Ma'lumotlardan masofadan foydalanish modeli relyasion MBBTlar uchun tashqi xotirada ma'lumotlarni joylashtirishning va fizik manipulyasiyalashning o'ziga xos xususiyatlarini

hisobga olishga asoslangan. Masofadan foydalanish modelda MBBTda ma'lumotlardan foydalanish komponenti ikkita boshqa komponentlardan ajratilgan va tizim serverida joylashtiriladi.

Ma'lumotlardan foydalanish komponenti SQL – server deb ataluvchi MBBT dasturiy qismining mustaqil qismi sifatida amalga oshiriladi va tizim serverining hisoblash qurilmasida o'rnatiladi. Boshqacha aytganda, SQL – server ma'lumotlar mashinasi rolini bajaradi.

Ma'lumotlar bazasi serveri modeli masofadan foydalanish -modelining takomillashgan variant hisoblanadi. Masofadan foydalanish modelidan farqli o'laroq, axborot tizimining muayyan predmet sohasi uchun belgilangan SQL tili vositalari orqali tavsiflangan hodisalar va qoidalar ma'lumotlar bilan birga tizim serverida saqlanadi va unda bajariladi. Boshqacha aytganda, tatbiqiy komponent tizim serverida joylanadi.

Ma'lumotlar bazasi serveri modelining ma'lumotlar holati va o'zgarishining bir-biriga muvofiqligining ishonchli ta'minlanishi natijasida ma'lumotlarni saralash va ishlash imkoniyati oshadi, foydalanuvchilarning umumiy ma'lumotlar bilan kollektiv ishlashi o'zaro samarali muvofiqlashtiriladi. Server hisoblash resurslari tezkorligi va xotirasiga nisbatan talablarni turli hisoblash qurilmalari bo'yicha tarqatish uchun ilovalar serveri modeli ishlatiladi. Ilova server modelida axborot tizimining tatbiqiy komponenti tizim resurslarining yuqori tezkorligi bo'yicha ixtisoslashtirilgan qo'shimcha serverga o'tkaziladi. Taqsimlangan ma'lumotlar bazasining mijoz-server arxitekturasida axborot xavfsizligi komponentalarining joylashuv sxemasi o'z vaqtida "mijoz-server" texnologiyalarining to'rtta modelida ma'lumotlar almashishi va komponentalarning o'zgarishini keltirib chiqarishi natijasida, tashkilotning umumiy ma'lumotlar bazasida axborotlarni foydalanuvchilarning foydalanish vakolati bo'yicha jadvallarga taqsimlaydi. Bunda ushbu jadvallarda joylashgan axborotni zaxira nusxalash masalasini hal etish zarur. Aks holda korporativ tamoq foydalanuvchilarining ma'lumotlar bazasi xavfsizligini ta'minlashga qo'yilgan talablar bajarilmasdan qoladi hamda ma'lumotlar bazasini himoyalash tizim samaradorligini va ishonchligini pasayishiga olib keladi.

References:

1. David W. Chadwick "Secure Multi-Party Non-Repudiation Protocols and Applications" 2015
2. Mohamed Shehab and Mahbubur Rahman Syed "Database Security and Encryption: A Practical Approach" 2016
3. Sh.M.Sadikov "Classification of information security thereats in the database" Innovate research in modern education, Canada 2023.
4. Hassan A "Database Security and Auditing: Protecting Data Integrity and Accessibility" 2021